

ҚАСДАН ОДАМ ЎЛДИРИШ ЖИНОЯТЛАРИДА ОҒИРЛАШТИРУВЧИ ҲОЛАТЛАРНИНГ ҲУҚУҚИЙ АҲАМИЯТИ

Раджабов Шухрат Эргашевич

Судьялар олий кенгаши ҳузуридаги Судьялар олий мактаби тингловчиси.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14911429>

Аннотация. Мазкур мақолада қасддан одам ўлдириши жиноятининг оғирлаштирувчи ҳолатлари таҳлил қилиниб, уларнинг ижтимоий хавфи ва ҳуқуқий аҳамияти очиб берилган. Оғирлаштирувчи ҳолатлар, хусусан, жиноят содир этишидаги шафқатсизлик, шахснинг ҳимоясизлиги, жиноий ниятнинг хавфлилиги ҳамда ижтимоий муносабатларга етказилган зарар билан боғлиқ омиллар ўрганилган. Шунингдек, мақолада оғирлаштирувчи ҳолатларда жавобгарликни кучайтириши орқали адолат принципларини таъминлаш зарурлиги ҳамда жиноятга қарши курашнинг самарадорлигини ошириши йўллари ҳақида хулосалар берилган.

Калит сўзлар: қасддан одам ўлдириши, оғирлаштирувчи ҳолатлар, жиноят кодекси, жавобгарлик, ижтимоий хавф.

LEGAL SIGNIFICANCE OF AGGRAVATING CIRCUMSTANCES IN INTENTIONAL HOMICIDE CRIMES

Abstract. This article analyzes the aggravating circumstances of the crime of intentional homicide, reveals their social danger and legal significance. Aggravating circumstances, in particular, factors related to the cruelty of the crime, the defenselessness of the person, the dangerousness of the criminal intent, and the harm caused to social relations, are studied. The article also draws conclusions about the need to ensure the principles of justice by strengthening liability in aggravating circumstances and ways to increase the effectiveness of the fight against crime.

Keywords: intentional homicide, aggravating circumstances, criminal code, liability, social danger.

ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОТЯГЧАЮЩИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ В ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, СВЯЗАННЫХ С УМЫШЛЕННЫМ УБИЙСТВОМ

Аннотация. В статье анализируются отягчающие обстоятельства преступления умышленного убийства, раскрываются их общественная опасность и правовое значение.

Изучены отягчающие обстоятельства, в частности, факторы, связанные с жестокостью преступления, уязвимостью личности, опасностью преступного умысла, вредом, причиненным общественным отношениям. В статье также сделаны выводы о необходимости обеспечения принципов справедливости путем усиления

ответственности приотягчающих обстоятельствах и путях повышения эффективности борьбы с преступностью.

Ключевые слова: умышленное убийство,отягчающие обстоятельства, уголовный кодекс, ответственность, общественная опасность.

Инсон ҳаёти жамиятнинг энг муҳим қадриятларидан бири ҳисобланади. Ушбу ҳуқуқнинг ҳар қандай бузилиши нафақат шахсий, балки ижтимоий тартиб учун ҳам ўта хавфлидир. Қасдан одам ўлдириш жинояти жамиятдаги энг оғир жиноятлардан бири сифатида баҳоланади. Ушбу жиноятнинг оғирлаштирувчи ҳолатларда содир этилиши жиноятнинг ижтимоий хавфлилик даражасини янада оширади.

Мазкур мақолада қасдан одам ўлдириш жиноятларида оғирлаштирувчи ҳолатларнинг ҳуқуқий асослари, уларни квалификация қилишнинг амалий жиҳатлари ва хорижий амалиётдаги таҷрибалар ёритилади.

Қасдан одам ўлдириш жинояти Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 97-моддасида қуйидагича таърифланади:

"Қасдан одам ўлдириш — бошқа шахснинг ҳаётига қасдан тажовуз қилиш ва уни ҳаётдан маҳрум қилиш."

Ушбу жиноятнинг асосий хусусиятлари қуйидагилардан иборат:

Объекти: Жиноятнинг асосий объекти инсон ҳаёти бўлиб, бу ҳуқуқ туғилган ондан бошлаб ҳаёти тугашигача қонун томонидан ҳимоя қилинади.

Объектив томон: Жиноят ҳаракат ёки ҳаракатсизлик орқали содир этилади.

Масалан, қурол ишлатиш, заҳарлаш ёки тиббий ёрдам кўрсатмаслик.

Субъектив томон: Жиноят доимо қасд нияти билан содир этилади. Қасд бевосита ёки билвосита бўлиши мумкин.

Субъект: Жиноят содир этувчи шахс, қоида бўйича, жиний жавобгарлик ёшига етган ва руҳий жиҳатдан соғлом бўлган шахс ҳисобланади.

Оғирлаштирувчи ҳолатларнинг ҳуқуқий асослари. Оғирлаштирувчи ҳолатлар жиноятнинг ижтимоий хавфлилик даражасини оширувчи ва жавобгарликни кучайтирувчи ҳолатлардир. Улар Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси 97-моддаси 2-қисмида аниқ белгиланган.

Бу ҳолатларни таҳлил қилганда, уларнинг умумий хусусияти шундаки, ҳар бири жиноятнинг оғирлиги ва оқибатларини кучайтирувчи омил ҳисобланади. Масалан, икки ёки ундан ортиқ шахсни ўлдириш нафақат кўплаб инсонларнинг ҳаётига зарар еткази, балки жамиятдаги кўрқув ва беқарорлик муҳитини ҳам кучайтиради. Шу билан бирга, айбдор шахснинг жабрланувчи хусусиятларини (масалан, ҳомиладор аёл ёки ожиз

аҳволдаги шахс) билиб туриб содир этган ҳаракатлари унинг қасд ниятининг шиддатини ва шафқатсизлигини намоён қилади.

Бошқа жиноятни яшириш ёки уни содир этишни осонлаштириш мақсадида қасддан одам ўлдириш эса жинойий манфаатларни илгари суриш учун бошқа шахснинг ҳаётини қурбон қилиш ҳолатини ифодалайди. Бундай жиноятларда шахсий манфаат жамият хавфсизлигидан устун қўйилади, бу эса ҳуқуқий тизим учун жиддий таҳдид солади.

Шу билан бирга, миллий, ирқий ёки диний адоват сабабли содир этилган жиноятлар нафақат бир кишининг ҳаётига зарар етказди, балки жамиятдаги миллатлараро тотувлик ва диний бағрикенгликка ҳам жиддий путур етказди. Бундай жиноятлар ижтимоий тарқоқликни кучайтиради, шунинг учун уларга нисбатан алоҳида қатъий жавобгарлик чоралари белгиланади.

Оғирлаштирувчи ҳолатлар жиноятнинг индивидуал ва ижтимоий оқибатларини тубдан ўзгартиради. Улар айбдор шахснинг худбин ва шафқатсиз ниятини акс эттириб, жамиятда жиноятга нисбатан нолеерантликни таъминлаш заруратини янада кучайтиради.

Шу боис, оғирлаштирувчи ҳолатларда содир этилган жиноятларга нисбатан қонун ҳужжатларида кучайтирилган жавобгарлик чораларининг мавжудлиги адолат принципларини мустаҳкамлашга хизмат қилади.

Хорижий давлатларда қасдан одам ўлдириш жиноятларини квалификация қилиш амалиёти.

АҚШ қонунчилигида "биринчи даражали" ва "иккинчи даражали" қотиллик тушунчалари мавжуд. Оғирлаштирувчи ҳолатлар биринчи даражали қотиллик сифатида квалификацияланиб, ўлим жазоси ёки умрбод қамоқ жазоси тайинланади.

Европа давлатларида оғирлаштирувчи ҳолатларга инсон ҳуқуқларига катта таъсир этувчи жиҳатлар қўшилади, масалан, ирқий ёки диний адоват асосида қотиллик қилиш.

Россия Федерациясида ҳам оғирлаштирувчи ҳолатлар аниқ тартибга солинган бўлиб, улар қасд ниятининг даражаси ва жиноятнинг содир этилиш ҳолатлари билан боғлиқ.

Қасдан одам ўлдириш жиноятларини оғирлаштирувчи ҳолатларда квалификация қилиш ҳуқуқни муҳофаза қилиш тизимининг адолатлилик принципига асосланганлигини таъминлайди. Ушбу жиноятларни тўғри квалификация қилиш учун суд амалиётида аниқ ва бир хил ёндашувлар қўлланилиши муҳимдир.

Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодексида қасдан одам ўлдириш жиноятига муносабат қатъий белгилаб қўйилган ва оғирлаштирувчи ҳолатларга ҳам алоҳида эътибор қаратилган бўлсада, бироқ Қозоғистон Республикасининг Жиноят кодексининг 99-моддасида назарда тутилган “қасдан одам ўлдириш” жинояти билан

солиштирганимизда, модданинг иккинчи қисмида вояга етмаган шахсга нисбатан қасддан одам ўлдириш жинояти содир этилганда ўн беш йилдан йигирма йилгача ёки умрбод озодликдан маҳрум қилиш жазоси билан жазоланиши белгиланган, ушбу модданинг учинчи қисмида эса ўн тўрт ёшга етмаган шахсга, яъни “малолетний”га нисбатан қасддан одам ўлдириш жинояти содир этилганда санкциясида фақатгина умрбод озодликдан маҳрум қилиш жазосига ҳукм қилиниши назарда тутилган. Бундан кўриниб турибдики, бизнинг жиноят қонунчилигимизда ушбу моддада вояга етмаган шахс ҳамда болаларга нисбатан қасддан одам ўлдирганлик учун оғирлаштирувчи ҳолат сифатида белгилаб берилмаган.

Халқаро тажриба билан қиёслаганда, Ўзбекистондаги қонунчилик айрим жиҳатлардан илгари сурилган ва халқаро тажрибага мослаштириш зарурияти мавжуд. Хорижий давлатларда судларга ҳамда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга мутахассислар малакасини оширишга йўналтирилган қонунлар, шунингдек, омилларни аниқ белгилаш ва уларга жавобгарлик белгилаш тўғрисидаги чоралар Ўзбекистонда ҳам кўрсатилади. Махсус суд амалиёти ва халқаро таълим дастурлари орқали жиноятларга нисбатан қарорлар тўғри ва самарали қабул қилинишига ишонч ҳосил қилиш мумкин.

Таклифлар:

- ЖК 97-моддаси 2-қисмига оғирлаштирувчи ҳолат сифатида “вояга етмаган шахсга нисбатан содир этилган бўлса” киритишлик.
- Оғирлаштирувчи ҳолатларнинг аниқ таърифини қонунчиликда янада такомиллаштириш.
- Судьялар ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи орган ходимлари учун малака ошириш курсларини ташкил этиш.
- Хорижий тажрибани ўрганиш ва миллий қонунчиликка мослаштириш.
- Жабрдийда ва унинг оиласи ҳуқуқларини ҳимоя қилишни кучайтиришга қаратилган чора-тадбирларни ишлаб чиқиш.

Мазкур мақола орқали қасдан одам ўлдириш жиноятида оғирлаштирувчи ҳолатларни тўғри квалификация қилишнинг муҳимлиги ва уларнинг ҳуқуқий аҳамияти ёритиб берилди. Жиноят ҳуқуқини такомиллаштириш бу соҳадаги муҳим вазифалардан бири ҳисобланади.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси. Тўплами. Тошкент: Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 2022 йил, 97-модда.

2. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси. "Оғирлаштирувчи ҳолатларда жавобгарлик." 2022 йил 24 июнь, 03/22/780/0560-сонли маълумот.
3. Каримов А.Ю. Жиноят ҳуқуқи: умумий ва хусусий қоидалар. – Тошкент: "Адолат", 2021.
4. Ҳуқуқий тадқиқотлар институти. Жиноят ва жазо муаммолари. – Тошкент: Юридик адабиётлар нашриёти, 2020.
5. Бобоев М.М. Ўзбекистон Республикаси жиноят ҳуқуқи: назарий ва амалий таҳлил. – Тошкент: "Шарқ", 2019.
6. Халқаро ҳуқуқий тадқиқотлар маркази. Жиноятга қарши курашнинг халқаро тажрибаси. – Тошкент: 2018.